

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Urazaliyev Kamoliddin Tajikulovich – iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	8
Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	15
Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	22
Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	28
Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	35
Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	42
Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	48
Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalarini misolida)	55
Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	61
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	68
G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	79
O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	85
Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	91
Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	99
Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	104
Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	110
Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	117
Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишнинг норматив-ҳуқуқий асослари	124
Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	131
Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchejaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	137
Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	145
Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo'jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o'zgartirmoqda	154

Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	160
Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	165
Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иктисодиётнинг иктисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	179
Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	186
Shoaxmedova Nozima Xayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	193
Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш қонуниятлари иктисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	199
Ахмедов Хасанжон Мухаматович	Миллий иктисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	206
Abduraxmonova Munisa Axat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	215
Abdullaeva Madina Bahadirova, Muayassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	220
Мехмоналиев Улуг‘бек Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	228
Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	236
Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	243
Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	248
Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta‘siri	259
Abdukaxxorova Durdona Ixomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	264
Маннапова Раъно Аброровна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	270
Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbas Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	276
Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	282
Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	287
Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	294
Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O‘zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	305
Ibojev Saxiddin Mansurovich	Ta‘lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	314
Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Bozorov Sardor Ilhom o‘g‘li	Ta‘lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	322

Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shohsuvor o‘g‘li	Kambag‘allik darajasini pasaytirishning ba‘zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	328
Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	334
Ne‘matova Moxinur Farxod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko‘rsatishda marketing siyosatini internet tarmog‘i yordamida takomillashtirish istiqbollari	340
Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	346
Xasanov Sardor Xazratkulovich	O‘zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	352
Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	O‘zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	360
Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va O‘zbekiston tajribasi tahlili	365
Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo‘ja qizi	O‘zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	373
Qodirov Bahodir Quadratovich	O‘zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	378
Адилова Гульмира Шамшетдиновна	Корпоратив лойиҳа бошқарувининг назарий асослари	385
Muminova Parvina Ilhom qizi	Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda MREL va TLAC iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	393
Озод Улугбекович Мавлонов	Систематический обзор литературы по корпоративным конфликтам в государственных предприятиях	398
Mamatov Axmetjon Atajanovich, Xurramov Azamat Fayzullaevich	Qishloq xo‘jaligi maxsulotlari eksportini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning xorijiy davlatlar tajribasi	405
Adilova Zohida Ikromjonovna	Bugungi kunda banklar tomonidan aholi to‘lov qobiliyatini ta‘minlashdagi muammolar	413
Sultanova Gavkhar Karimovna, Muysinova Mushtariy Azamat qizi	Innovation and export diversification: a comparative analysis of South Korea, China and Singapore experience	420
Муминходжаева Дилноза Рамизовна	Учет доходов и анализ финансовых результатов в условиях перехода на МСФО	427
Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich	O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida ichki auditni huquqiy-me‘yoriy tartibga solish	433
Narzullayev Elmurod Shuxrat o‘g‘li	Chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirishda davlat siyosati va iqtisodiy rag‘batlantirish mexanizmlari	441
Kuvondikov Ravshan Qushaqovich	Analysis of the effectiveness of investments attracted to the regions: modern approaches	447
Suvpo‘latov Ozodjon Alijon o‘g‘li	Aholining tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish barqaror iqtisodiy o‘shishning muhim omili sifatida	453
Рахимов Магназар Юсупович	Иқтисодий ночорлик(бонкротлик), тўловга қобилсизликни баҳолашдаги муаммоли жиҳатлар	459
Ли Ирина Валентиновна	Развитие интеллектуальной таможи на основе цифровой трансформации: модель управления проектами и система управления рисками	466

Yangiboyev Dilshod G‘ulomovich, Nuriddinova Nilufar	Iqtisodiyotga raqamli iqtisodiyotni joriy etishning istiqbollari	475
Murodov Jahongir Choriyevich	O‘zbekiston Respublikasi fermer xo‘jaliklarida qo‘shilgan qiymat zanjiri samaradorligini statistik baholash metodologiyasini takomillashtirish	481
Гулямова Асия Нурутдинова	Цифровая трансформация финансового сектора: глобальные тренды и национальные особенности	486
Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich	Risk komponentlari: umumiylik va o‘ziga xoslik	492
Ismatillayeva Mehrinoz Fozilovna	Korxonaning strategik boshqaruv tizimida bozor va narx strategiyalarini shakllantirish va samaradorligini baholash	505
Saidova Sevaraxon Abdumo‘min qizi	Xalqaro audit standartlari asosida auditorlik tekshiruvini rejalashtirish jarayonlarining kompleks metodikasini takomillashtirish	512
Inoyatov Mardonbek Mo‘min o‘g‘li	Oliy ta‘lim muassasalarida ilmiy tadqiqot loyihalari va tijoratlashtirish faoliyati buxgalteriya hisobi va ichki auditing nazariy masalalari	518
Нуралиев Бехзод Бахтиёр ўғли	Молиявий инструментларнинг иқтисодий мазмуни, таснифи ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари	524
Turabova Shaxnoza Taxirovna	Tijorat banklarida kredit skoringini takomillashtirishda big data va mashnaviy o‘qitish texnologiyalarining roli	531
Narzullayeva Xilola Abdukomilovna	O‘zbekiston iqtisodiyotga xorijiy investitsiya va kreditlarni jalb qilish va moliyalashtirish	539
Majidov Amirxon Abdumalik o‘g‘li	Ko‘chmas mulklarni garov ta‘minoti sifatida baholashni takomillashtirish	550
Abdullayev Axrorjon Axadjon o‘g‘li	O‘zbekiston uchun JSTga a‘zo davlatlarda kichik biznes rivojlanishi tajribasi: qiyosiy tahlil (Xitoy, Vetnam, Qozog‘iston misolida)	560
Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich	Investitsiyaviy muhit jozibadorligini oshirish bilan bog‘liq muammolar	570
Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li, Bababekova Zebo Baxtiyor qizi	Davlat auditori tizimini raqamlashtirish va xalqaro standartlar asosida isloh qilish: O‘zbekiston tajribasi va istiqbollari	578
Yovkochev Sherzod Shukhratovich	Modern mechanisms for enhancing the methodology of monitoring the effectiveness of cooperation with international financial institutions	587
Умаралиев Санжар Султоналиевич	Хорижий инвестицияларни жалб этишнинг молиявий механизмларини шакллантиришнинг назарий асослари	593

ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШНИНГ МОЛИЯВИЙ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Умаралиев Санжар Султоналиевич

*PhD., Тошкент давлат иқтисодиёт
университети мустақил изланувчиси*

E-mail: umaraliyev_s@gmail.com

ORCID: 0000-0004-1107-2216

Аннотация: Мақолада иқтисодиётга хорижий инвестицияларни самарали жалб этишининг молиявий механизмлари: хорижий инвестицияларни самарали жалб қилишининг усуллари, шакллари, бошқариш воситалари ва молиявий инструментлари мазмун-моҳияти очиб берилган, изланишлар натижасида хорижий инвестицияларни жалб этишининг молиявий механизми бўйича муаллиф хулосаси шакллантирилган, хулоса ва тавсиялар берилган.

Асосий тушунчалар: хорижий инвестиция, облигация, кредит, депозит, солиқ сиёсати, пул-кредит сиёсати, фонд бозори, портфель инвестициялар.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Умаралиев Санджар Султанальевич

*Кандидат наук,
Независимый соискатель
Ташкентского государственного
экономического университета*

E-mail: umaraliyev_s@gmail.com

ORCID: 0000-0004-1107-2216

Аннотация: В статье раскрываются финансовые механизмы эффективного привлечения иностранных инвестиций в экономику: методы, формы, инструменты управления и финансовые инструменты эффективного привлечения иностранных инвестиций, в результате проведенного исследования сформирован авторский вывод о финансовом механизме привлечения иностранных инвестиций, даны выводы и рекомендации.

Основные понятия: иностранные инвестиции, облигации, кредит, депозит, налоговая политика, денежно-кредитная политика, фондовый рынок, портфельные инвестиции.

THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF FINANCIAL MECHANISMS FOR ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT

Umaraliev Sanjar Sultanalievich

*Ph.D., Independent student of
Tashkent State University of Economics*

E-mail: umaraliyev_s@gmail.com

ORCID: 0000-0004-1107-2216

Annotation: The article reveals the financial mechanisms for effectively attracting foreign investment into the economy: methods, forms, management tools and financial instruments for effectively attracting foreign investment. As a result of the research, the author's conclusion on the financial mechanism for attracting foreign investment is formed, conclusions and recommendations are given.

Key concepts: foreign investments, bonds, credit, deposit, tax policy, monetary policy, stock market, portfolio investments.

Кириш.

Инвестицион фаолият жаҳон иқтисодиётининг муваффақиятли ривожланишининг асосини белгилайди, шунингдек, дунёнинг турли мамлакатлари иқтисодиётини модернизация қилиш ва диверсификация қилиш истикболларини аниқлашга ёрдам беради. Хорижий инвестицияларнинг аҳамияти капиталнинг халқаро бўлинишига, шунингдек инвесторнинг мамлакатига қараганда чет элда тадбиркорлик фаолиятидан фойда олишнинг янада фойдали усулларини излашга имкон яратади.

Сўнги йилларда инвестицияларни жалб қилиш муаммоси ҳукуматнинг доимий диққат марказида бўлиб келмоқда, бу жуда кўп қиррали масаланинг турли томонлари маҳаллий ва хорижий олимлар ва мутахассислар томонидан олиб борилган кенг қўламли тадқиқотларда ўз аксини топди, асосан бундай тадқиқотлар саноат даражасида ўтказилди ва ўтказилмоқда. Замонавий шароитда инвестициялар ҳажми технологик ўсишни таъминлайди, ишлаб чиқариш сифати ва миқдорини яхшилади. Бу нафақат инвестицияларни жалб қилиш, балки улардан тўғри фойдаланиш учун ҳам муҳимдир, бунинг натижасида иқтисодий самарадорлик ошади. Инвестицион фаоллик даражаси ва инвестиция фаолияти доираси тадбиркорлик субъектларининг узоқ муддатли фаолиятига, уларнинг ривожланиши ва рақобатбардошлигига сезиларли таъсир кўрсатади. Қулай инвестиция муҳитини шакллантириш ички ва ташқи инвесторларнинг инвестицион имкониятларини оширишга, уларнинг стратегик ва операцион инвестиция қарорларини қабул қилишига шароит яратади.

Президент Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек: “Бизнинг асосий мақсадимиз – Ўзбекистонни хорижий инвесторлар учун ишончли ва узоқ муддатли ҳамкорга айлантиришдир. Давлатимиз бозор муносабатларини ривожлантиришни, инвесторлар ҳуқуқлари ишончли ҳимоя қилинишини, қулай инвестиция ва ишбилармонлик муҳитини янада такомиллаштиришни, ҳалол рақобат учун янада кенг шарт-шароитлар яратишни, хусусий мулк дахлсизлиги ва суд тизимининг мустақиллиги таъминланишини ўз зиммасига олмақда”.

Ушбу мавзунинг долзарблиги шундан иборатки, мамлакатда қулай инвестиция муҳитини яратиш, хорижий инвестицияларни самарали жалб қилишнинг молиявий механизмларини янада такомиллаштириш, бу борада хориж тажрибасини ўрганиш ва натижада ташқи инвестиция манбаларини жалб қилишга олиб келади. Шу билан бирга, мамлакатга иқтисодиётнинг устувор йўналишлари ва тармоқларига йўналтирилган инвестициялар ҳажмининг ошишида ижобий самарага эришилади, бу эса ўз навбатида мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг стратегик мақсадларига эришишга ёрдам беради. Мамлакат инвестиция муҳити жозибадорлигини ошириш, хорижий инвестицияларни бошқариш воситалари: оптимал солиқ ва пул-кредит сиёсатини ишлаб чиқиш ҳамда фонд бозорининг ривожлантириш каби муаммоларни чуқур ўрганишни талаб қилади.

Адабиётлар таҳлили.

Ҳар қандай давлатда молиявий механизм - молиявий сиёсатни муваффақиятли амалга ошириш учун муҳим бошқарув элементи ва иқтисодий муносабатларни тартибга солувчи сифатида қўлланилади. Бу иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш учун қулай шарт-шароитларни таъминлаш мақсадида жамият томонидан қўлланиладиган молиявий муносабатларни ташкил этиш усуллари тўпламидир.

Илмий адабиётларда глобал миқёсда молиявий механизмнинг мазмунини ифодаладиган иккита концептуал ёндашувни келтириш мумкин. Биринчи ёндашув шундан иборатки, молиявий механизм деганда корхоналарнинг ўз молиявий фаолияти тушунилади.

Молиявий муносабатларнинг моддий акси пул оқимидир. Ушбу оқимларни ташкил қилиш, уларни амалга ошириш тартиби молиявий “техника”ни тавсифловчи муайян қоидаларга, муайян йўналишларга мувофиқ амалга оширилади. Молиявий механизмни аниқлашга бундай ёндашув корхоналар молиявий фаолиятининг ички ташкил этилишини акс эттиради. “Молиявий механизм” тушунчасини кўриб чиқишга иккинчи ёндашув шундан иборатки, у иқтисодий ҳолати ва ривожланишига таъсир қилиш усуллари ва шакллари, йўллари ва воситалари мажмуаси сифатида тушунилади. Ушбу ёндашув молия муносабатларининг ташқи таъсирини акс эттиради, молияни хўжалик юритувчи субъектларнинг бошқарув аппарати иқтисодий ҳолатига таъсирининг ҳал қилувчи омили сифатида тавсифлайди.

Ҳозирги вақтда қуйидаги масалалар мунозарали бўлиб қолмоқда: молиявий механизмнинг мазмуни ва функцияларини иқтисодий нуктаи назаридан очиб бериш; молиявий механизмнинг ички тузилиши; молиявий механизмнинг хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий ресурсларни бошқариш тизимига нисбатан жойлашиши; молиявий механизмни корxonанинг молиявий бошқаруви ва корxonанинг молиявий ресурсларини бошқариш тизимида уларнинг функцияларини фарқлаш билан боғлиқ ҳолда жойлаштириш; алоҳида молиявий механизмларнинг мавжудлиги (давлат, минтақа ва хўжалик юритувчи субъектлар даражасида). Шундан келиб чиқиб, қуйидаги жадвалда турли иқтисодчи олимларнинг молиявий механизм тушунчасига берган таърифларини кўриб чиқамиз (1-жадвал).

1-жадвал
Молиявий механизм моҳиятига берилган таърифлар

Т/р	Муаллиф ва манба	Молиявий механизмга берилган таъриф
1.	Романовский М.В., Белоглазова Г.И. Финансы и кредит: учебник. - М.: Высшее образование, 2006. - С. 575.	Молиявий механизм - бу молиявий муносабатларни ташкил этиш турлари, шакллари, молиявий ресурсларни шакллантириш ва улардан фойдаланишнинг ўзига хос усуллари ва уларни миқдорий аниқлаш усуллари мажмуасидир.
2.	Ковалев В.В. Финансовый анализ / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2000. 336 с.	Молиявий механизм - молиявий ресурсларни ташкил этиш, режалаштириш ва улардан фойдаланиш тизимидир.
3.	Финансы: учебник Пол ред. Г.Б. Поляка. — 3-е изд., — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 703 с.	Молиявий механизм - бу давлат томонидан ўрнатилган молиявий муносабатларни ташкил этиш шакллари, турлари ва усуллари тизими
4.	Иваницкий В.П. Механизм инвестирования сбережений населения: [монография] / В.П. Иваницкий, Е.И. Мельникова. – Челябинск: ЮУрГУ, 2002. 254 с.	Молиявий механизм - тадбиркорлик субъектлари томонидан ўз функцияларини таъминлаш учун қонуний пул маблағларини шакллантириш ва улардан фойдаланиш шакллари ва усуллари мажмуасидир.
5.	Kees van Dijk, Herman Savenije, Volume 21 of Forest policy and institutions working paper, University of Minnesota, FAO 2009.	Молиялаштириш механизми молия ресурсларини етказиб берувчи ва бенефициар ўртасида ўтказилишини таъминловчи институционал механизм сифатида белгиланади.
6.	http://www.businessdictionary.com/definition/financialmechnism.html	Молиявий механизм молиялаштириш таъминланадиган усул ёки манба сифатида қаралади, масалан, банк кредитлари, облигациялар ёки акциялар чиқариш, захиралар ёки жамғармалар ва сотишдан тушган даромад

Юқоридаги олимларнинг фикрларидан ва олиб борилган изланишлар натижасида муаллиф хулосаси шуки, *хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг молиявий механизмлари бу хорижий инвестицияларни самарали жалб қилишнинг усуллари, шакллари, бошқариш воситалари ва молиявий инструментлари мажмуидир.*

Тадқиқот методологияси.

Мазкур мавзунини ёритишда умумиктисодий усуллар билан бир қаторда маълумотларни тизимлаш бўйича махсус ёндашувлар, яъни таққослаш, назарий ва амалий материалларни жамлаш ҳамда тизимли таҳлил, абстракт-мантиқий фикрлаш, умумлаштириш, каби усуллардан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар муҳокамаси.

Молиявий механизм молиявий муносабатларни ташкил этиш шакллари, жамиятнинг иқтисодий ва ижтимоий ривожланиши учун қулай шарт-шароитларни яратиш мақсадида давлат томонидан фойдаланиладиган хорижий инвестицияларни жалб қилиш ва улардан фойдаланиш усуллари мажмуи сифатида кўриб чиқиши мумкин (1-расм). Молиявий механизмни кўриб чиқишда унинг функционал алоқаларини аниқлаш керак: хорижий инвестицияларни жалб қилиш, уни қонунчилик, солиқ таътиллари ва инвестицияга оид солиқ кредитлари орқали рағбатлантириш.

1-расм. Хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг молиявий механизми

Молиявий механизмнинг ҳар бир бўғини бир бутуннинг ажралмас қисмидир. Молиявий механизм таркибига мобил элементлар блоки киради: солиқ ставкалари, солиқ имтиёзлари, амортизация ставкалари ва қайта молиялаш чегирма ставкаси. Ушбу элементлар иқтисодий муносабатлар субъектларининг манфаатларини ҳисобга олган ҳолда тузатилиши керак. Молиявий механизм элементларининг комбинацияси: молиявий муносабатларни ташкил этиш шакллари, турлари ва усуллари ҳар бир элемент учун миқдорий параметрларни белгилаш орқали ҳаракатга келтириладиган молиявий механизмнинг “умумий тузилишини” ташкил этади. Молиявий механизмни шакллантириш орқали давлат ўзининг мақсад ва вазифаларини тўлиқ амалга оширишнинг калити бўлган молиявий ва инвестиция сиёсати талабларига тўлиқ мувофиқлигини таъминлашга интилади.

Хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг шакллари: тўғридан-тўғри (реал) хорижий инвестициялар, портфель (молиявий) инвестициялар ва бошқа инвестицияларни (ўрта ва узоқ муддатли халқаро кредитлар ва ссуда қарзлари) мисол келтириш мумкин.

Илмий доираларда молиявий воситаларни молиявий механизмнинг элементлари

сифатида тан олиш тенденцияси кенг тарқалганига қарамай, ушбу концепцияни талқин қилишда маълум бир эволюцион йўл олинган бўлса-да, молиявий воситаларнинг моҳиятига ягона қараш ҳали ишлаб чиқилмаган. Шундай қилиб, дастлаб анча соддалаштирилган таъриф тақсимланди, унга кўра молиявий воситаларнинг учта асосий тоифаси ажратилди: нақд пуллар, кредит воситалари (облигациялар, кредитлар, депозитлар) ва устав капиталида иштирок этиш усуллари (акциялар, пайлар).

Жаҳон амалиётида хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг турли усуллари мавжуд бўлиб, энг оммабоп усуллари сифатида: мол-мулк юз фоиз хорижий инвесторларга тегишли бўлган хорижий корхоналарни ташкил этиш; молиявий активларни сотиш ва сотиб олишни ташкил этиш; махсус иқтисодий ҳудудлар ташкил этиш; консорциум, концессия ташкил этиш; улуш қўшиб қатнашиш орқали қўшма корхоналарни ташкил этиш, шунингдек, йирик хорижий компания ва фирмаларнинг шўба корхоналари ва филиалларини ташкил этиш, тендерлар эълон қилиш ва ҳ.к.

Хорижий инвестицияларни самарали жалб қилишда молиявий механизмларнинг ажралмас таркибий қисми бўлган бошқариш (таъсир ўтказиш) воситалари ҳам муҳим аҳамият касб этиб, уларга солиқ ва пул-кредит сиёсати ҳамда фонд бозорининг ривожланганлик даражасини киритиш мумкин.

Солиқ тизимининг миллий иқтисодиётнинг ривожланиш суръатларига таъсирини баҳолаш мураккаб масала. Бундан ташқари, фискал тизимнинг бир нечта асосий йўналишлари мавжудлигини ёдда тутиш керак. Масалан, вақтинчалик таъсир этиш тизими, махсус солиқ режимлари, солиқ ставкаларини мақбуллаштириш ва солиқ имтиёзлари тизими.

Тўғридан-тўғри чет эл инвестицияларини жалб қилган ҳолда ташкил этилган ва қонун ҳужжатлари билан тасдиқланадиган рўйхат бўйича иқтисодиёт тармоқларида маҳсулот ишлаб чиқаришга (хизматлар кўрсатишга) ихтисослашган корхоналарга Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексида белгиланган тартибда алоҳида солиқлар юзасидан имтиёзлар қўллашнинг ўзига хос хусусиятлари назарда тутилади.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси солиқ кодексининг 67-боб, 471-моддасида тўғридан-тўғри хусусий чет эл инвестициялари иштирокидаги юридик шахсларга солиқ солиш шартлари келтирилган¹⁶⁵.

Ўзбекистон қонунчилигига мувофиқ инвестиция фаолиятини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш Президент қарорлари асосида ҳам амалга оширилади. Умуман олганда, Ўзбекистонда солиқ соҳасида бир қатор ислохотлардан сўнг тадбиркорлик субъектларига солиқ юки нисбатан енгиллашди. Масалан, корпоратив ва жисмоний шахслардан олинadиган даромад солиғи ягона белгиланган ставка бўйича ундирилади (юридик шахслар учун 15% ва жисмоний шахслар учун 12%); дивидендлар бўйича даромад солиғи ставкаси 5%; қўшилган қиймат солиғи ставкаси (ҚҚС) 12%, мулк солиғи эса 1,5%. Ўзбекистон ҳукумати ҳар йили айрим солиқлар, йиғимлар ва божларни ундириш ставкаларига тузатишлар киритиб боради.

Ҳукуматнинг иқтисодиётдаги инвестиция жараёнларининг интенсивлигига таъсирини жамиятда олиб бориладиган пул-кредит сиёсатини амалга ошириш усули бўлган пулни тартибга солмасдан тасаввур қилиб бўлмайди. Пул-кредит сиёсати - бу давлат томонидан махсус молия-кредит институтлари воситачилиги орқали амалга ошириладиган ва олдиндан белгиланган ижобий иқтисодий ва ижтимоий натижага эришишга қаратилган чора-тадбирлар мажмуи. Бу шунингдек, пулни тартибга солиш сиёсатининг амалий таркибий қисми сифатида бир хил мақсадларга эришишга қаратилган бўлиши керак. Иқтисодиётни пул билан тартибга солиш миллий иқтисодиётнинг реал секторидаги инвестиция жараёнларини фаоллаштиришга ҳисса қўшиши, Ўзбекистон Республикаси

¹⁶⁵ Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 30 декабрдаги “Солиқ кодекси”. <https://lex.uz/docs/4674902>.

резидентлари ва норезидентларининг миллий валютада тежаш сиёсатини рағбатлантириши ва мамлакатнинг банк-молия тизимини кучайтириши кераклигини англатади (2-расм).

2-расм. Марказий банкнинг эмиссион ва тартибга солувчи пул оқимлари¹⁶⁶

Мажбурий захиралаш қоидаларига тўхталадиган бўлсак, ҳозирги вақтда захира талаблари банк тизимини инвестиция активларининг асоси бўлган узоқ муддатли ресурсларни шакллантиришга рағбатлантирмайди. Мажбурий захиралар тижорат банклари томонидан Марказий банкда алоҳида очилган ҳисобвараққа мажбурий тартибда депозитга ўтказиладиган пул маблағларидир. Мажбурий захиралаш меъёрларини ўзгартириш орқали Марказий банк тижорат банкларининг кредит фаолиятига ва фоиз ставкаларига таъсир қилади. 2024 йил 1 июлдан юридик ва жисмоний шахсларнинг миллий валютадаги депозитлари – 4 фоизни, юридик ва жисмоний шахсларнинг чет эл валютасидаги депозитлари – 14 фоиз белгиланган.

Пул-кредит сиёсати Марказий банк томонидан олиб борилиб, ушбу сиёсат турининг асосий мақсади нархлар барқарорлигига эришишдир. Бу сиёсат пул ва фоиз ставкалари (масалан, асосий ставка) орқали амалга оширилади. Марказий банк пул-кредит сиёсатини 4 хил режимда (Инфляцияни таргетлаш режими, монетар таргетлаш, валюта курсини таргетлаш ва гибрид режим) юритиши мумкин.

Президентнинг 18 ноябр 2019 йилдаги ПФ-5877-сонли “Инфляцион таргетлаш режимига босқичма-босқич ўтиш орқали пул-кредит сиёсатини такомиллаштириш тўғрисида”ги фармони ҳамда 11 ноябр 2019 йилдаги ЎРҚ-582 сонли янги таҳрирда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида”ги қонунга мувофиқ, нархлар барқарорлиги миллий пул-кредит сиёсатининг асосий мақсади сифатида белгиланди ва Марказий банк инфляцион таргетлаш режимига ўтишни бошлади.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 сентябрдаги ПФ-5571 сон «Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чоратadbирлар тўғрисида»ги Фармони, аввало, амалдаги валютани тартибга солиш тизимини тубдан ислоҳ қилиш, валюта сиёсатини либераллаштириш, барча тадбиркорлик субъектларига ташқи савдо фаолиятини амалга оширишда тенг шароитлар яратишга қаратилган. Ушбу фармон ички ва ташқи инвесторлар учун валюта конвертацияси масаласини узил-кесил ҳал этди.

Хорижий инвестицияларни бошқариш воситалари сифатида қимматли қоғозлар бозори фаолиятига тўхталиб ўтсак. Қимматли қоғозлар бозори ҳар қандай замонавий цивилизациялашган иқтисодиётнинг муҳим таркибий қисmlаридан биридир. Шунинг учун уни тартибга солиш, жамиятдаги инвестиция ресурсларининг умумий массасига таъсири

¹⁶⁶ Муаллиф ишланмаси

туфайли бутун миллий иқтисодий комплекс учун катта аҳамиятга эга. Фикримизга кўра, қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш тизими қуйидаги вазифаларни ҳал қилишга ёрдам бериши керак: иқтисодиётнинг корпоратив секторига хусусий инвестицияларни жалб қилишнинг самарали механизмини шакллантириш (биринчи навбатда, ушбу мақсадлар учун давлат маблағларини жалб қилиш); қимматли қоғозлар бозори воситаларидан фойдаланган ҳолда давлат бюджети тақчиллигини инфляциясиз қоплаш механизмини шакллантириш; қимматли қоғозлар бозоридан фойдаланган ҳолда давлат маблағларини инвестиция дастурларига жалб қилишнинг самарали механизмини яратиш; глобал молиявий оқимларнинг ички иштирокчиларининг ҳуқуқларини таъминлаш билан бирга, ички қимматли қоғозлар бозорининг жаҳон бозорларига интеграциялашувига кўмаклашиш; ички иқтисодиётда "самарали мулкдор"ни пайдо бўлиши учун шароит яратиш ва бошқалар.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг молиявий механизми бевосита давлатнинг молиявий ва инвестиция сиёсатига чамбарчас боғлиқдир.

Хулоса.

Миллий иқтисодиётга хорижий инвестицияларни самарали жалб этишнинг молиявий механизмлари тўғрисида юқорида қайд қилинган тадқиқот натижаларидан келиб, қуйидаги хулоса ва тавсияларни бериш мумкин: биринчидан, кўпчилик ривожланган ва ривожланаётган давлатлар тажрибасидан келиб чиқиб, капитал оқимларини тартибга солишнинг “миллий режими” дан фойдаланиш; иккинчидан, ривожланаётган давлатларга хос равишда хорижий инвестицияларни рағбатлантиришнинг фискал сиёсатини ривожлантириш мақсадга мувофиқ; учинчидан, хорижий инвестицияларни жалб қилиш бўйича қонунчилик базасини ҳалқаро савдо ташкилоти талаблари доирасида қўшимча такомиллаштириш; тўртинчидан, хорижий инвестицияларни жалб қилишда махсус иқтисодий зоналарни ташкил этиш ва самарали фаолият юритиши юзасидан кўпроқ Хитой давлати тажрибаларидан фойдаланиш; бешинчидан, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилишда миқдор кўрсаткичларидан сифат кўрсаткичларига ўтиш; олтинчидан, хорижий инвесторлар учун мамлакат ва унинг ҳудудлари инвестицион салоҳияти тўғрисида ҳаққоний ва шаффоф маълумотлар базасининг электрон платформасини яратиш ва бошқалар.

Манба ва фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Учинчи Тошкент халқаро инвестиция форумидаги нутқи. 02.05.2024 йил. <https://president.uz/uz/lists/view/7194>
2. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 30 декабрдаги “Солиқ кодекси”. <https://lex.uz/docs/4674902>.
3. Романовский М.В., Белоглазова Г.И. Финансы и кредит: учебник. - М.: Высшее образование, 2006. - С. 575.
4. Ковалев В.В. Финансовый анализ / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2000. 336 с.
5. Финансы: учебник Пол ред. Г.Б. Поляка. — 3-е изд., — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 703 с.
6. Иваницкий В.П. Механизм инвестирования сбережений населения: [монография] / В.П. Иваницкий, Е.И. Мельникова. – Челябинск: ЮУрГУ, 2002. 254 с.

